

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✎ Carolina Pereira Madureira	
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✎ Gustavo Gregório Gouveia	
✎ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✎ Bárbara Brückner	
✎ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84

RESUMO EXPANDIDO

A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO PIAUIENSE 107

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS DO NORDESTE 113

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO

PIAUÍ GEOPOLITICS: NEW STRATEGIC
POINTS AND SEGMENTS OF SOLAR ENERGY
PRODUCTION IN THE SEMI-ARID REGION

Victor Augusto Araújo de Jesus*

Adjane Sousa Monteiro†

Maria Aparecida Maciel da Costa‡

Sabrina Reis de Almeida**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10794076>

RESUMO

O destaque para o Piauí atrelado a produção da energia solar mostra características na centralização desse empreendimento no semiárido piauiense em paralelo a região que é castigada com baixos índices de desenvolvimento humano do estado e do país. No entanto, a agonia causada pelas fortes incidências solares desse território proporcionou o ambiente em potencial para a produção de energia fotovoltaica. Dessa forma, o semiárido piauiense vem se tornando um palco para o debate da busca e a expansão por novas estratégias para a produção de energia renovável. Com isso, a adição das novas dinâmicas regionais e internacionais da produção de energia solar em territórios socialmente vulneráveis no Piauí ganharam demarcação e visibilidade nesse trabalho.

Palavras-chave: energia solar; Piauí; semiárido; geopolítica.

ABSTRACT

The emphasis on Piauí linked to the production of solar energy shows characteristics in the centralization of this enterprise in the semi-arid region of Piauí in parallel with the region that is punished with low levels of human development in the state and the country. However, the agony caused by the strong solar incidence of this territory provided the

* Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

† Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

‡ Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

** Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

potential environment for the production of photovoltaic energy. In this way, the semi-arid region of Piauí has become a stage for the debate on the search and expansion of new strategies for the production of renewable energy. With this, the addition of new regional and international dynamics of solar energy production in socially vulnerable territories in Piauí gained demarcation and visibility in this work.

Keywords: solar energy; Piauí; semiarid region; geopolitics.

GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ

Esta investigação faz parte das atividades desenvolvidas por integrantes do Diretório de Pesquisa Geopolítica, Capitalismo e Natureza, vinculado ao CNPq, sediado na UFPI. Em termos de ponto de partida, temos problematizado como esse estudo proporciona a difusão do debate da produção elétrica no semiárido piauiense com o modelo fotovoltaico e suas características nos municípios produtores.

A contextualização da geopolítica do Piauí na dinâmica global segue a lógica do Brasil, com a pauta de exportação de grãos para a Ásia, especificamente para China, a faixa do cerrado no Sudoeste piauiense destaca-se com a produção e exportação de soja para o mercado chinês como reflexos da aproximação da relação do sino-brasileira na última década, Débora Santos, mostra que:

Em 2008, ano de manifestação da crise econômica mundial, o Brasil buscou aliar-se mais ainda à China, que mesmo com o cenário da crise e com a parada acelerada da atividade econômica, demonstrou crescimento a taxas elevadas para os padrões mundiais. De fato, não só o Brasil esteve interessado em manter interesse com o gigante asiático, como o mundo inteiro esteve atento aos passos chineses. (SANTOS,2014).

O fortalecimento entre as duas economias emergentes coloca o Brasil no papel global de fornecedor dos seus recursos ambientais e na produção de alimentação para o mundo. Entretanto, esse lugar de submissão sobre as dinâmicas do exterior no mercado interno atinge perspectivas sociais e na relação entre a sociedade e a natureza.

Nos últimos anos novas dinâmicas vêm ocorrendo no território piauiense ganhando destaque no âmbito nacional com o agronegócio em expansão no Sudoeste e na produção de soja, mas no semiárido do Piauí novas instalações de

empreendimentos foram concretizadas para a produção de energia renovável dando destaque para novos municípios no estado.

TABELA 1 IDH (2010) dos 5 municípios com geração de energia solar em operação

Municípios	IDH (2010)	Ranking nacional
Alegrete do Piauí	0,585	5570°
João Costa	0,561	5084°
Ribeira do Piauí	0,520	4560°
São Gonçalo do Piauí	0,560	5143°
São João do Piauí	0,645	1695°

Fonte: IBGE, acesso em 10 de junho de 2022

Usando o IDH de 2010 para referenciar o perfil desses novos empreendimentos que atualmente são pontos estratégicos na busca de produção sustentável e renovável. Dessa forma, a pressão sobre novas fontes energéticas chegou ao território piauiense com projetos que compõem a produção de energia limpa nos modelos Eólicos e Fotovoltaicos. Dessa forma, a materialização desses empreendimentos percebemos os primeiros resultados e características para o Piauí.

Dando ênfase para o contexto da energia solar no território piauiense, a espacialização e a demarcação dos municípios produtores de energia solar no estado destacam novas realidades e territórios no mapa do desenvolvimento piauiense. Portanto, a composição da geografia política desse cenário intensifica a relação do poder e o espaço com essa sociedade invisível dos holofotes dos debates.

A inevitável mudança global climática pressiona a instalação dessas fontes alternativas para suprir a crescente necessidade da energia elétrica na sociedade contemporânea do século XXI. Nesse contexto, o controle dessas fontes energéticas alternativas podem ser um ponto estratégico no futuro de um mundo com matrizes energéticas e naturais reduzidas.

IMAGEM 1 Mapa dos municípios com usinas solares em operação.

Fonte: Elaborado pelos autores

No Piauí atualmente existem cinco municípios em operação com a produção de energia solar com as usinas solares instaladas nas seguintes cidades: São Gonçalo do Gurguéia, João Costa, São João do Piauí, Ribeira do Piauí e Alegrete do Piauí. No entanto, esse número pode aumentar com a expansão dessa lógica no Piauí mudando a atual realidade da centralização da energia solar no semiárido piauiense com previstos avanços em espaços desde a parte sudoeste até a parte norte do estado.

A caracterização territorial proporcionada pelo mapa demarca cinco municípios que surgem como os precursores da produção elétrica renovável no Piauí com uma matriz energética renovável nas primeiras posições da matriz energética do estado. Nesse contexto, essa característica da energia do Piauí podem ser encontradas na tabela abaixo (tabela 02).

TABELA 2 Porcentagem das matrizes energéticas do Piauí

Posição	Energia	Porcentagem
1°	Eólica	61,68%
2°	Solar	30,08%
3°	Hídrica	5,92%
4°	Fóssil	1,73%

Fonte: ANEEL, acesso em 10 de Junho de 2022.

ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO DO PIAUÍ

O aumento exponencial da população e com ele as mudanças nos padrões de consumo tornam cada vez mais evidente o debate sobre a necessidade de diversificar a matriz energética brasileira. Muitos desses debates vêm acompanhados do discurso de “exploração de potencial” ou de um falso discurso de “sustentabilidade” utilizado como demagogia para manter projetos já existentes ou por interesses puramente comerciais. Fato é, que:

(...) a economia global da energia está mudando e com ela, muda sua geopolítica também. A definição de que a geopolítica é a influência da geografia nas relações internacionais dos Estados já não cabe mais na realidade atual, na qual outros setores acabam por motivar e influenciar incisivamente essa relação. (DELGADO; WEISS; SILVA, 2017, p. 4)

E analisada em escala regional, essa influência reflete nas relações de poder, reconfigurando a dinâmica do espaço no qual está inserida, provocando mudanças pouco discutidas e, em certos casos, propositalmente omitidas.

Nesse caso, o atual cenário energético do Brasil demonstra um interesse crescente em meios energéticos renováveis, principalmente na Região Nordeste do país. E se tratando do nordeste brasileiro, a região semiárida se destaca pelo potencial na geração de energia fotovoltaica. Isso porque o semiárido brasileiro é caracterizado por duas condições climáticas antagônicas: a escassez de água e a alta concentração de irradiação solar. (Ventura e Andrade, 2013 apud DANTAS, 2020, p. 7). No entanto, o semiárido brasileiro, bem como boa parte da região nordeste, apresentam os piores indicadores sociais e econômicos do

país, além de características como os altos níveis de radiação solar e a escassez de água tornarem as condições de vida que permeiam essa região ainda mais difíceis. Em contraponto, são essas características que demonstram o potencial de geração de energia fotovoltaica, potencial que é levantado nos debates como um meio de diversificar a matriz energética brasileira e contribuir no desenvolvimento local. (DANTAS, 2020, p. 11).

IMAGEM 2 Mapa de demarcação dos municípios com usinas solares em atividade.

Fonte: Produzido pelos autores

Esse contexto torna estados como o Piauí, que compreendem parte do semiárido brasileiro, palco de novas mudanças ligadas diretamente ao setor energético, pois como pode ser observado no mapa acima, os municípios de Alagoinhas do Piauí, João Costa, Ribeira do Piauí, São Gonçalo do Gurgueia e São João do Piauí já fazem parte da difusão energética no Brasil. E é por isso que se torna importante entender em que termos e condições esse setor adentra no território piauiense, pois como afirma Uebel (2013), o acesso a fontes de energias,

sejam elas renováveis ou não, constitui uma questão geopolítica porque depende da localização geográfica do recurso natural, logo, envolve diretamente o estado que detém o recurso. E nesse caso, o cenário energético nacional abre precedentes para se pensar as ações desse setor no Piauí, considerando que:

A capacidade do Estado para planejar e controlar a geração e o uso da energia influencia sua competência para transformar os recursos energéticos em riqueza e poder. Isto é assim porque as rotas de energia definem relações políticas globais e a energia é essencial para os meios de produção independentemente do sistema político e econômico ao qual estão ligados. (MOUSINHO; TORRES; MELO; JANARDHANAN, 2017, p. 84)

Em vista disso, a importância dos recursos energéticos põe em debate as implicações da difusão de novas fontes energéticas, bem como da disputa pelo controle desses recursos e como tal disputa reconfigura o espaço, não só no aspecto físico, mas no político, econômico e social. A tabela abaixo (Tabela 3) representa os municípios que atualmente são o foco da produção de energia fotovoltaica no Piauí, bem como as empresas responsáveis pela difusão energética sustentável no estado.

TABELA 3 Empresas das usinas solares em operação no Piauí

Municípios	Empresas	Nacionalidades
Alegrete do Piauí	Solar Grid/Geotrópico	Brasil
João Costa	Grupo Naturgy	Espanha
Ribeira do Piauí	CGN	China
São Gonçalo do Gurguéia	Enel Green Power	Itália
São João do Piauí	Green Yellow	França

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao analisar as origens das empresas apresentadas acima, nota-se que apenas uma tem origem no Brasil, e esse aspecto ressalta a relevância de compreender a geopolítica energética e o que ela representa no espaço geográfico, tendo em vista que entendemos o espaço geográfico não só em seus aspectos físicos, mas também como um conjunto de relações socioespaciais econômicas, políticas e

culturais, e essa perspectiva permite interpretar os movimentos e posições no tabuleiro geopolítico internacional.

CONCLUSÃO

É fato que as mudanças climáticas emergentes inflamam cada vez mais o debate sobre a necessidade de se reduzir os impactos das atividades humanas nas condições ambientais do planeta. Um dos focos é a geração de energia através de fontes sustentáveis, o que nos leva a importância de analisar as implicações da geopolítica energética e o processo de transição para o uso de fontes sustentáveis. Nesse sentido, a inserção do Piauí nesse processo de transição ressalta a importância de debater o contexto geopolítico e sua relação com as mudanças no controle dos recursos, e conseqüentemente, do poder.

Nessa ótica, analisar em escala local as prioridades e interesses relacionados a esse fenômeno permite analisar as mudanças de influência e poder que o estado terá com esse processo de transformação.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, Iná Elias de. **Geografia e Política: território, escalas de ação e instituições/Iná Elias de Castro**. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
- DANTAS, Stefano Giacomazzi. **Oportunidades e Desafios da Geração Solar Fotovoltaica no Semiárido do Brasil**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília: Rio de Janeiro, 2020.
- DELGADO, F; WEISS, M; SILVA, T. B. **A Geopolítica das Energias Renováveis: Considerações Iniciais**. FGV Energia: Caderno Opinião, 2018.
- HARVEY, David, **Espaços de Esperança**. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves (do original: Spaces fo Hope. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000). EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo, Brasil, 2004.

- LEFEBVRE, Henri. **A produção do espaço**. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006.
- LEFEBVRE, Henri. **Espaço e política/Henri Lefebvre**; Tradução Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins. - Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- MOUSINHO, M. C. A. M; TORRES, E. A; MELO, S. A. B. V; JANARDHANAN, N. K. **Geopolítica de mudança de energia: qual é o papel da sustentabilidade na geopolítica de mudança de energia**. Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais v. 6, n. 12, Jul./Dez. 2017.
- Débora; OLIVEIRA , Marianne. **Relação econômica entre Brasil e China no período de 2008 a 2013**. Ilhéus, outubro 2014.
- UEBEL, Roberto Rodolfo Georg. **Reflexões geopolíticas: a questão da energia e seus casos específicos nos séculos XX e XI**. Revista de Geopolítica, 2013.